

Дзвіниця Національного заповідника «Софія Київська»: стан та пошкодження в 1943–1949 рр.

Архітектурний ансамбль Софійського монастиря XVII–XVIII ст. є унікальним взірцем, що зберігся до наших днів, як церковного, так і утилітарного призначення, виконаного у стилі українського бароко. Зовнішнім визнанням величезного мистецького, історико-культурного значення цього ансамблю є внесення його до Списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. І одне з чільних місць у цьому ансамблі посідає дзвіниця Софійського монастиря, яку збудували в 1699–1706 рр. коштом гетьмана Івана Мазепи. Після землетрусу 1742-го споруду перебудували: два верхні яруси розібрали й відбудували. У середині XIX ст. було добудовано четвертий ярус. Попри різну часову появу окремих ярусів, оздоблення споруди витримано в одному стилі – стилі українського бароко. З моменту своєї побудови та до сьогодні Софійська дзвіниця, незважаючи на хаотичну забудову території прилеглої до колишнього Софійського монастирського ансамблю, продовжує бути однією з висотних домінант Старого Києва. Софійська дзвіниця мала величезне символічне значення. Вона не лише банею, увінчаною хрестом, показувала подорожнім здалеку, що це християнський православний град; церковний передзвін закликав на молитву; а встановлений на дзвіниці годинник допомагав городянам та гостям точно орієнтуватися в часі. Це був також тріумфальний вхід митрополитів Київських на територію Софійського монастиря та до їхньої резиденції – Митрополичого палацу. І, звісно, Софійська дзвіниця, як і Києво-Софійський собор, стала однією з видатних споруд-символів Києва. В період після більшовицького перевороту Софійська дзвіниця збереглася, її використовували як оглядовий майданчик [НА НЗСК КП-30/Н-3]. З моменту оголошення Софійського собору музеєм у 1934 р. і створення на його основі заповідника дзвіниця увійшла до складу пам'яток, підпорядкованих заповіднику¹. Проте досить тривалий час дзвіниця була в занедбаному стані – більшовики не бажали якісно відремонтувати пам'ятку. В роки гітлерівської окупації окупаційна адміністрація також не зарадила незадовільному стану пам'ятки. Після повернення більшовиків 7 листопада 1943 р. дзвіниця перебувала в аварійному стані. З організацією Українського філіалу Академії архітектури СРСР (в 1945 р. перетворення на Академію архітектури УРСР) Державний архітектурно-історичний заповідник «Софійський музей»² увійшов до

¹ Про діяльність радянської влади та керівництва заповідника у довоєнний період щодо управління, експлуатації, реставрації та ремонтів пам'яток, підпорядкованих заповіднику. Див.: [Преловська І. М., 2015].

² Це назва, яка передувала сучасному найменуванню музейного закладу Національний заповідник «Софія Київська» (далі – Софійський заповідник) до 1994 р.

його складу як один із підрозділів. Тому опікувався пам'ятками Софійського заповідника (утриманням, експлуатацією, ремонтами й реставрацією) як заповідник, так і філіал. Дзвіниця в першій половині 1944 р. була в аварійному стані. Керівник Софійського заповідника Г. Говденко описував її фасади так: «дзвіницю потрібно ремонтувати, оскільки ліплення відпадає, й досить великими шматками, що загрожує неприємними наслідками для перехожих і відвідувачів заповідника... також необхідно ремонтувати покрівлю купола і покрити карнизи трьох ярусів залізом, яке зірвано вітром, а частини його, що відліли, попсовані й потребують заміни. Після ремонту дзвіницю потрібно пофарбувати в початковий її колір» [Преловська І. 2011, № 3–4, с. 74, 76; НА НЗСК НАДР 1509, КП 3373, арк. 9–10]. Купол дзвіниці мав до 360 наскрізних скалкових та кульових отворів [ЦДАВО України, ф. 4802, оп. 1, спр. 57, арк. 34–36]. Але більшовики не поспішали її належно відремонтувати; ремонтні роботи були спорадичними та паліативними.

Крім негативного впливу атмосферних явищ та небажання радянської влади відремонтувати пам'ятку як треба, додавало прикрощів і недбале нігілістичне ставлення деяких громадян до споруди. Загалом таке ставлення до пам'яток належних або пов'язаних із сакральною архітектурою показує загальне сприйняття цінності цієї групи пам'яток в очах широких верств населення, що було сформовано під впливом більшовицької антирелігійної пропаганди і злиденного, голодного життя, спричиненого специфікою радянської економіки та негараздами, обмеженнями й витратами, посиленими радянсько-німецькою війною. Наприклад, службовці пожежної частини поцупили частини хреста Софійської дзвіниці, який упав від удару блискавки в 1943 р. Тобто, ми бачимо, що більшість населення розглядала її не як цінний витвір мистецтва більш ранніх епох, що має велике естетичне значення, а як предмет, що містить дорогі метали, з якого можна нажитися; вони охоче б її вкрали.

Звісно, процес видобуття цінного металу передбачав знищення пам'ятки, незважаючи на її наукову, мистецьку та культурно-історичну цінність. На той час такі дії для більшості населення були морально виправданими, оскільки пріоритетними стали фізичне виживання, задоволення своїх матеріальних та фізіологічних потреб – отримання коштів, продуктів для свого і своєї сім'ї фізичного існування. В значній мірі це було наслідком невігластва та малоосвіченості. Такі особи могли навіть не здогадуватися, що порушують не лише закони, а й учиняють злочин супроти культурної спадщини та історичної пам'яті. Нищенням пам'яток, фактично, поширювали, заохочували людей до такого невігластва, позбавляючи майбутні покоління естетичного задоволення від споглядання майстерності, технологічних аспектів виготовлення витвору мистецтва минулих епох. Що, звісно, обмежувало формування мистецького смаку на унікальних взірцях. Після знищення предмета або об'єкта неможливе буде його повторення чи відтворення, а отже, це втрата назавжди.

Вочевидь, ця крадіжка музейного експонату, яку вчинили пожежники, стала неординарною подією. Щоб усунути підозри щодо можливої причетності до викрадення й зафіксувати факти та обставини падіння хреста, пропажі частин хреста, місцезнаходження частин експонату, та тих, хто вчинив це, зазначив у доповідній записці від 4 березня 1944 р. керівник Софійського заповідника Г. Говденко. Він про це зазначив так: «потрібно якнайшвидше встановити хрест, що впав, оскільки купол відкритий, і туди потрапляють атмосферні опади. Хрест при падінні розбився на шматки, частина яких знаходиться на території заповідника, а частина в пожежній команді, які були взяті для дослідження і з'ясування причини падіння хреста. Вважають, що причиною падіння хреста і загоряння купола стала шаровидна блискавка». Див.: [Преловська, 2011, № 3–4. С. 74, 76; НА НЗСК НАДР 1509, КП 3373 Арк. 10]. Як бачимо, Г. Говденко в документі для внутрішнього службового, користування, по суті, ввічливо назвав крадіжку частин хреста спробою пожежників з'ясувати причини його падіння. Пожежники, вочевидь, ігнорували прохання повернути річ. Невдовзі до справи долучився і президент українського філіалу АА СРСР В. Заболотний. Президент Академії архітектури УРСР В. Заболотний, щоб повернути вкрадені частини хреста звернувся 30 березня 1944 р. до начальника пожежної команди, щоб він добровільно віддав їх. В. Заболотний замість слів «украли» підставу забрання частин хреста пожежними також коректно сформулював як їхнє бажання дізнатися про причини падіння хреста. Водночас В. Заболотний зазначив, що частини хреста потрібно обов'язково повернути: «частини хреста потрібні для його реставрації і встановлення на місце» [ЦДАВО України, ф. 4802, оп. 1, спр. 605, арк. 3]. Це підтверджує, що пожежники не хотіли повертати забране. І ми також бачимо етикет у взаємодії між різними радянськими державними органами та установами у справі викрадення та повернення речей. Тобто намагалися не обвинувачувати відкрито в крадіжці і прагнули змусити добровільно повернути вкрадене. Окрім цього, зафіксовано недбале і зневажливе ставлення радянських військових до самої споруди та пам'яток Софійського монастирського ансамблю. Вони недбало влаштували салют на День артилерії (19 листопада 1944 р.), який спричинив пожежу бані Софійської дзвіниці. До прикладу, салютні ракети із Софійської площі були спрямовані на дзвіницю та територію Софійського заповідника. Внаслідок чого на куполі дзвіниці виникла пожежа, яку вчасно помітив наглядач будівель заповідника Павло Ємець. Завдяки самовіданності сторожа Павла Ємця пам'ятку вдалося зберегти від руйнування – він викликав пожежних, повідомив про пожежу керівництво Українського філіалу АА СРСР та Софійського заповідника. А до прибуття пожежників кинувся гасити пожежу. Керівництво високо оцінило дії П. Ємця – його нагородили премією розміром в місячний оклад та покращили побутові умови [ЦДАВО України, ф. 4802, оп. 1, спр. 2, арк. 141–143]. Таке ставлення широких верств населення, насамперед радянських військовослужбовців, показує

їхню зневагу, нігілізм до давніх пам'яток історії, архітектури та мистецтва. Що також контрастує із твердженням радянської влади про її потуги і здобутки в збереженні пам'яток давнини та популяризації цієї справи і самих пам'яток серед широких верств населення. Тому цінність давніх пам'яток усвідомлювали лише науковці та освічені представники громадськості, які своїми дослідженнями, зверненнями до органів влади обґрунтовували важливість збереження та інколи власною фізичною працею рятували їх.

Здавалося б, падіння хреста із дзвіниці можна було б використати як привід, щоб його не повертати на місце. Оскільки більшовики вчиняли схожі дії щодо пам'яток сакральної архітектури, що мало за мету боротьбу проти релігії. Бо для населення добільшовицької, старої, епохи було важливе духовне життя і сповідування православної віри. Незважаючи на всі антирелігійні заходи, частина вірян не зреклася своїх духовних переконань. Звісно, ці заходи більшовиків викликали в них спротив та обурення, поза сумнівом, вони ненавиділи більшовиків. Більшовики так само ненавиділи означену категорію громадян як «ідейних», політичних ворогів. Ці вороги, на думку більшовиків, своїм світоглядом, життєвим досвідом існування в добільшовицьку добу та ідеями становили потенційну загрозу: заважали формуванню людини нового ментального типу – радянської людини; були політично не благонадійними і сприйнятливими для поширення антибільшовицьких ідей і схильними до відкритого виступу проти більшовиків. У 20-х рр. ХХ ст. більшовики зносили хрести і на знак свого тріумфу ставили червоні прапори [Преловська І. М. 2015, с. 158]. У 1943 р. хрест на Софійській дзвіниці від удару блискавки впав, і більшовики могли скористатися цією нагодою, щоб не встановлювати хрест на дзвіниці або максимально зволікати його встановлення. Але, на щастя, керівництво Українського філіалу АА СРСР на чолі з В. Заболотним та керівник Софійського музею Г. Говденко не скористалися з цих обставин, щоб вислужитися перед партійним начальством, а наполегливо взялися реставрувати хрест та намагалися повернути його на місце. Вочевидь, цьому посприяла і крадіжка частин хреста із дзвіниці. Вимагаючи повернути частини хреста, керівництво Українського філіалу АА СРСР мало після цього вказати пожежникам на необхідність повернення експоната, його вагомість і значення та важливість його подальшого використання. Виконати завдання було нелегко. Треба було полагодити хрест та підготувати місце, на якому він перебував. Останнє передбачало влаштування громовідводу та полагодження маківки. Власних кадрів та виробничих ресурсів для здійснення таких робіт Український філіал академії архітектури СРСР, як і Софійський заповідник, не мав. Тому президент філіалу В. Заболотний і керівник заповідника В. Говденко мали вишукувати виконавців, матеріали, кошти для виконання таких робіт, що також було нелегко здійснити. Наприклад, щоб зробити електрозварювання хреста В. Заболотний у серпні 1944 р. спочатку звернувся до Трамвайного тресту, а потім – до

Театру опери і балету [ЦДАВО України, ф. 4802, оп. 1, спр. 605, арк. 15, 16]. Для підготовки місця для встановлення хреста на дзвіниці та влаштування громовідводу користувалися послугами механічних майстерень [ЦДАВО України, ф. 4802, оп. 1, спр. 605, арк. 5]. І звісно, для здійснення цих робіт потрібно було виготовити проекти (див. наприклад про проект громовідводу – [ЦДАВО України, ф. 4802, оп. 1, спр. 605, арк. 14–14 зв.; там само, ф. 4802, оп. 1, спр. 3, арк. 6–12 зв.]. Зрештою їхні зусилля виявилися успішними – хрест на дзвіницю повернули. У цілому на влаштування основи під хрест, встановлення і кріплення хреста витратили 95, 4 тис. крб. Окрім цього, влаштували сходи, громовідвід, відремонтували ділянку верхньої частини надкупольного главка. Загалом від 1944 р. по листопад 1948 р. на роботи на дзвіниці витратили 642, 7 тис. крб. Із них на обміри, дослідження і проектну документацію витратили 157, 3 тис. крб, на купівлю й переробку золота для позолочення купола не менш як 325,7 тис. крб; 36, 8 тис. крб витратили на підготовчі роботи [ЦДАВО України, ф. 539, оп. 1, спр. 3183, арк. 12]. Тобто власне на ремонтні роботи витратили приблизно 122, 9 тис. крб. Але виконані роботи були мізерними та недостатніми для забезпечення збереження дзвіниці. Основні ремонтно-відновлювальні роботи не розпочиналися [ЦДАВО України, ф. 539, оп. 1, спр. 3183, арк. 5–6]. Фасади споруди, особливо карнизи, були в такому аварійному стані, що проходити крізь дзвіницю стало небезпечно для життя і здоров'я. Тому в 1949 р. вхід крізь дзвіницю до Софійського заповідника закрили [ЦДАВО України, ф. 2, оп. 7, спр. 8067, арк. 163–164; Там само, ф. 539, оп. 1, спр. 3183, арк. 5–6]. За такого стану дзвіниці бездумним і безглуздим рішенням була закупівля та переробка золота для позолочення купола дзвіниці, що коштувало майже половину від вартості усіх робіт на дзвіниці за 1944–1949 р. Ця безглуздість посилюється, зважаючи на те, що й інші пам'ятки Софійського заповідника, насамперед Києво-Софійський собор XI ст., був у аварійному стані. Враховуючи, що треба було замінити дерев'яну каркасну конструкцію та металеве покриття куполу дзвіниці, позолочувати аварійний і пошкоджений купол було нераціональною дією. Також витрата на закупівлю і переробку золота не була на той час нагальною потребою у справі порятунку як дзвіниці, так і інших пам'яток Софійського заповідника. Адже були інші першорядні роботи, на які можна було спрямувати кошти. Однак із-поміж споруд Софійського заповідника дзвіниця була менш цінною, порівняно із Софійським собором, на який витратили більше коштів. Софійський собор був пріоритетнішою пам'яткою, ніж дзвіниця, і в 1948-му замість затверджених планом робіт на дзвіниці, ремонтували фасади собору [ЦДАВО України, ф. 539, оп. 1, спр. 3180, арк. 28]. Але найбільш пріоритетним, із найбільшими коштами на ремонтно-реставраційні роботи виявилось влаштування осідку АА УРСР – Будинку митрополита. Окрім цього, під час перевірки діяльності Академії архітектури УРСР, серед яких обстежували і Софійський заповідник,

були виявлені масштабні зловживання, вчинені як керівництвом Академії, так і керівниками її підрозділів, серед яких був і Г. Говденко – директор заповідника. Проте такі дії пояснюються й тим, що деякі з них були вимушеним кроком. Ні АА УРСР, ні Софійський заповідник не мали кваліфікованих кадрів та матеріалів для виконання такого типу складних специфічних робіт. Радянські органи влади планували й розподіляли матеріали та робочу силу залежно від пріоритетів. І, як бачимо, ремонтно-реставраційні роботи пам'яток Софійського заповідника не були пріоритетними для радянської влади в 1944–1949 рр. Це пояснює як занедбаний стан пам'яток, так і більшість зловживань, які вчиняли керівники АА УРСР для того, щоб хоча б якимись ремонтами підтримувати підпорядковані споруди в умовах радянської планової економіки та байдужості радянської влади до справи збереження їх. Див.: [ЦДАВО України, ф. 539, оп. 1, спр. 3180, арк. 27; Там само, ф. 539, оп. 1, спр. 3183, арк. 3]. Див. про це також: [Костючок О. В., 2020, с. 202–225].

Опубліковані документи показують спробу радянських пожежників украсти деталі музейного предмета, а саме, хреста Софійської дзвіниці, злочинні дії радянських військових, які спричинили пошкодження купола дзвіниці. Водночас ми бачимо і науковців, і звичайних громадян, які самовіддано охороняли архітектурний ансамбль колишнього Софійського монастиря, боролися за збереження музейних предметів та давньої дзвіниці.

Додаток № 1

30 марта 1944 г.

Начальнику Пожарной команды НКВД УССР
центрального района (ул. Короленко)

Украинский Филиал просит выдать части креста колокольни Софийского собора, взятые вами для выяснения причин его падения.

Части Креста необходимы для его реставрации и установки на место.

Заболотный

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Ф. 4802. Оп. 1. Спр. 605. Арк. 3.

Додаток № 2

ПРОТОКОЛ № 9

заседания Президиума Украинского филиала Академии архитектуры
Союза ССР от 20 ноября 1944 года.-(...)

Слушали: 3. О характере издания для посетителей музея архитектурной листовки «Киевская София».

Постановили:

1. Листовка должна быть небольшой по объему и формату.
2. Листовка должна помогать агитации в борьбе за сохранение памятников архитектуры и бережливое, заботливое отношение к ним.
3. Содержание листовки следует согласовать с Отделом агитации и пропаганды ЦК КП/У/.
4. Изложение материала листовки отредактировать в направлении полноты охвата основных ценностей музея, простоты и лаконичности предложений, удобных для понимания рядового посетителя.
5. Все иллюстрации листовки должны быть рассчитаны на простоту их издания.
6. Объявление-афишу о «Софийском заповеднике» также согласовать в Отделе агитации и пропаганды ЦК КП/У/. (...)

Слушали: 8. Сообщение Председателя Президиума о возникшем пожаре в результате неосторожного пуска ракет в день празднования, посвященного Дню артиллерии.

Постановили: Составить акт, подписанный всеми участниками тушения пожара, в том числе и пожарной команды, о том, что во время пуска ракет на Софиевской площади очень много ракет было направлено непосредственно на колокольню и территорию «Софийского заповедника», в результате чего на куполе колокольни возник пожар, своевременно обнаруженный зрителем здания «Софийского заповедника» т. Емец П. Е., который вызвал и сообщил пожарной команде, директору музея и председателю Президиума филиала и сам принял самое энергичное участие в тушении возникшего пожара. Акт направить Командующему Киевским военным округом и коменданту города с просьбой дать распоряжение КЭЧ отремонтировать разрушение в куполе колокольни, произведенное в результате тушения пожара, а также дать указание команде ракетчиков принять меры к тому, чтобы при следующих салютах были приняты меры предосторожности, обеспечивающие здания исторического заповедника от возможного возникновения пожара.

Тов. ЕМЕЦ, проявившему особую заботу о сохранении строительства здания заповедника объявить благодарность и выдать денежную премию в размере месячного оклада, а также улучшить его бытовые условия. (...)

Председатель Президиума

член-корреспондент, профессор (підпис) /Заболотный/

Ученый секретарь, доцент (підпис) /Грабовский/

Протоколы Президиума Академии архитектуры Украинской ССР

**Центральний державний архів вищих органів влади та
управління України,
ф. 4802, оп. 1, спр. 2, арк. 141–143.**

Джерела і література

- НА НЗСК (Науковий архів Національного заповідника «Софія Київська») НАДР 1509, КП 3373 Арк. 9–10 (Рукописний текст Говденка про історію Софійського собору. 1944 р.);
- НА НЗСК КП-30/Н-3;
- Костючок О. В. Ремонтно-реставраційні роботи в Державному архітектурно-історичному заповіднику «Софійський музей» у повоєнний період (1944–1949): за матеріалами перевірки Міністерства державного контролю УРСР // Софійський часопис. Вип. 4. Матеріали X міжнародної науково-практичної конференції «Софійські читання», присвяченої 85-річчю Національного заповідника «Софія Київська» (1934–2019) і 90-річчю музею «Кирилівська церква» (1929–2019) (м. Київ, 19–20 вересня 2019 р.). К., 2020. С. 202–225.
- Преловська І. Софійський заповідник у 1941–1945 р. // Памятки України: історія та культура. 2011. № 3–4. С. 65–79.
- Преловська І. М. Передумови, обставини організації та перші роки функціонування Софійського державного архітектурно-історичного музею-заповідника. К., 2015.
- ЦДАВО України (Центральний державний архів вищих органів влади та управління України). Ф. 2. Оп. 7. Спр. 8067.
- ЦДАВО України. Ф. 539. Оп. 1. Спр. 3180.
- ЦДАВО України. Ф. 539. Оп. 1. Спр. 3183.
- ЦДАВО України. Ф. 4802. Оп. 1. Спр. 3.
- ЦДАВО України. Ф. 4802. Оп. 1. Спр. 57.
- ЦДАВО України. Ф. 4802. Оп. 1. Спр. 605.